

В. П. Козыренко, С. И. Козыренко

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Одним из основных инновационных направлений в системе высшего образования является широкое внедрение цифровых решений. Концепция развития цифровой экономики и общества на 2018–2020 годы предусматривает ключевые политики, первоочередные сферы, инициативы и проекты цифровизации Украины на ближайшие годы. Одно из основных направлений Концепции – цифровизация образовательных процессов.

Одним из актуальных направлений решения поставленных задач становится развитие образовательных инноваций в условиях цифровизации учебного процесса. Особенность нынешнего состояния обучения состоит в том, что прогресс собственно средств информационных технологий (аппаратных и программных) происходит гораздо интенсивнее, чем педагогических технологий этого направления. Это несоответствие может быть устранено за счет адекватной подготовки преподавателей к обучению в условиях цифровой трансформации. В статье рассмотрены требования к цифровой компетенции преподавателей.

Отмечено - внедрение образовательных инновация на основе цифровых решений не является самоцелью. Развитие образовательных инноваций в условиях цифровизации учебного процесса должно быть направлено на подготовку профессионалов, способных вывести страну на новый уровень.

Ключевые слова: цифровая трансформация, риски цифровизации, цифровая компетенция.

Козыренко В. П., Козыренко С. И. Розвиток освітніх інновацій в умовах цифровізації навчального процесу.

Одним із головних інноваційних напрямків у сфері вищої освіти є широке впровадження цифрових рішень. Концепція розвитку цифрової економіки і суспільства на 2018–2020 роки містить ключові пріоритети, ініціативи і проекти «цифри» на найближчі роки.

Одним з основних напрямків є оцифрування навчальних процесів. Однією з найактуальніших напрямків завдання є розвиток освітніх інновацій із застосуванням цифрових рішень. Особливістю нинішнього стану освіти

є те, що прогрес інформаційних технологій (апаратного та програмного забезпечення) сам по собі є набагато інтенсивнішим, ніж педагогічні технології цього напрямку. Ця невідповідність може бути виправлена шляхом адекватної підготовки вчителів для навчання в цифровому середовищі. У статті розглядаються вимоги до цифрової компетентності викладачів.

Відмічено, що впровадження освітніх інновацій на основі цифрових рішень не є самоціллю. Розвиток освітніх інновацій із застосуванням цифрових рішень має бути спрямований на підготовку фахівців, які можуть вивести країну на новий рівень.

Ключові слова: цифрова трансформація, ризики цифровізації, цифрова компетентність.

Kozyrenko Victor, Kozyrenko Svitlana. Development Educational Innovation in the Conditions Digitalization of the Learning Process.

One of the main innovations in higher education is the widespread adoption of digital solutions. The concept of the development of the digital economy and society for 2018–2020 provides key policies, priority areas, initiatives and projects of digitalization of Ukraine for the coming years. One of the main areas of the Concept is the digitalization of educational process. One of the most pressing areas of the task is the development of educational innovations in the digitalization of the educational process.

The peculiarity of the current state of education is that the progress of the information technology (hardware and software) itself is much more intensive than the pedagogical technologies of this direction. This discrepancy can be corrected by adequately prepared teachers for learning in a digital transformation environment. The article discusses the requirements of the digital competence of teachers.

It is noted that the introduction of educational innovation based on digital solutions is not an end in itself. The development of educational innovation in the digitalization of the learning process should be aimed at training professionals who can take the country to the next level.

Key words: Digital transformation, risks of digitalisation, digital competence.

Внедрение цифровых решений происходит во все сферы жизни, в том числе и в образовательную среду. В январе 2018 года правительство Украины утвердило Концепцию развития цифровой экономики и общества на 2018–2020 годы, а также план мероприятий по ее реализации. Концепция предусматривает ключевые политики,

первоочередные сферы, инициативы и проекты цифровизации Украины на ближайшие годы. Одно из основных направлений Концепции – цифровизация образовательных процессов и стимулирование цифровых трансформаций в системе образования с дальнейшим развитием цифровых компетенций для обеспечения готовности к использованию цифровых возможностей.

Цифровизация в образовании подразумевает:

- создание цифровых образовательных платформ, основанных на интерактивных и мультимедийных технологиях с обеспечением общего доступа учебных заведений к таким ресурсам;
- полное обеспечение широкополосным Интернет всех участников учебного процесса;
- развитие дистанционных и он-лайн технологий обучения с максимально возможным наполнением мультимедийной цифровой информацией.

Одним из актуальных направлений решения поставленных задач становится развитие образовательных инноваций в условиях цифровизации учебного процесса.

Методически обоснованное и целесообразное применение цифровых решений для образовательных инноваций должно происходить с учетом и при наличии в учебном заведении основных условий успешной интеграции цифровых технологий в учебно-воспитательный процесс [1; 2], а именно:

1. Достаточный уровень программно-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса учебного заведения.

2. Наличие цифровой образовательной среды, которая представляет собой единую систему, включающую компьютерные и сетевые средства, системное и профессиональное программное обеспечение, электронные обучающие и методические ресурсы, Интернет, активно используемые мобильные технологии. Цифровая образовательная среда должна постоянно развиваться в соответствии с потребностями учебно-воспитательного процесса и развитием самих цифровых решений.

3. Постоянное совершенствование цифровой компетенции преподавателей и всего кадрового потенциала учебного заведения.

Особенность нынешнего состояния обучения состоит в том, что прогресс собственно средств цифровых решений (аппаратных и программных) происходит гораздо интенсивнее, чем педагогических технологий этого направления. Это несоответствие может быть устранено за счет адекватной подготовки преподавателей к обучению в условиях цифровой трансформации. Более того, такой подход к решению существующего несоответствия позволяет выполнить переход от стихийного формирования цифровой культуры личности к ее целенаправленному развитию. Ситуация осложняется и активным перемещением субъектов обучения в мобильные технологии, которые пока остаются за пределами цифровой среды учебного заведения.

Существенным фактором, влияющим на эффективность образовательных инноваций, остается цифровая компетенция преподавателей [3; 4]. Цифровая компетенция должна стать одной из ведущих компетенций, обеспечивающих применение инновационных форм организации образовательного процесса и активных методов обучения, а также современных цифровых учебно-методических материалов в условиях цифровой трансформации учебной среды. Именно перед преподавателями ставится задача создания инновационной информационно-методической системы обеспечения учебно-воспитательного процесса. Решение этой задачи требует от преподавателей широкого кругозора и умения ориентироваться в современных цифровых потоках, мотивации и готовности к выбору эффективных информационно-педагогических средств, владения программными средствами как системного, так и проблемно-учебного назначения, способности найти место цифровых технологий в методической среде преподаваемого предмета.

Достижение указанных компетенций возможно через систему повышения квалификации, которая должна:

- опираться на международные стандарты в области информационных технологий, соответствовать государственным образовательным стандартам;
- использовать структуру цифровых компетенций преподавателя;
- учитывать профили подготовки и предметную направленность;

- быть практически ориентированной, нацеленной не просто на передачу навыков и знаний, а на реальные изменения в обучении;
- способствовать созданию своей учебной интегрированной среды (сайта или блога с интегрированными в него необходимыми социальными сервисами).

В любом случае для образовательной области определяющими становятся категории не технологические, а педагогические.

Масштабность и исключительно высокий уровень технологических решений в условиях цифровой трансформации, взрывной рост объемов информации, используемых в учебном процессе, неизбежно приводят к появлению достаточно значимых и ощутимых рисков, требующих принятия ответственных решений. К рискам развития образовательных инноваций следует отнести, прежде всего:

1. Уровень информационной безопасности. Цифровая трансформация информационной среды учебного заведения существенно обостряет вопросы, связанные с физической и информационной безопасностью [5].

2. Избыточность в наполнении информационными средствами и низкая эффективность при высоких затратах.

Внедрение цифровых решений в образование не является самоцелью. Развитие образовательных инноваций в условиях цифровизации учебного процесса должно быть направлено на подготовку профессионалов, способных вывести страну на новый уровень.

Список литературы

1. Рубин, Ю. Б. (2004). *Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект*. Москва: Маркет ДС Корпорейшн, 540 с.
2. Козыренко, В. П. (2011). Информационно-техническое обеспечение учебно-воспитательной и научной работы в системе непрерывного образования. В: В. И. Астахова, ред. *Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем : (первый опыт становления и развития в Украине)*. Харьков, разд. 2.2, с. 130–139.
3. Козыренко, В. П., Дьячкова, О. В. (2012). Развитие информационно-коммуникационных компетенций как фактор формирования интегративной образовательной среды. *Вісн. Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін.-т»*. Серія: *Нові рішення в сучас. технологіях*, 68, с. 147–151.

4. Козыренко, С. И., Козыренко, В. П. (2016). Формирование информационной компетенции субъектов обучения. В: *Стратегия качества в промышленности и образовании*. Дніпропетровськ; Варна, с. 372–374.

5. Барашев, К. С., Козыренко, В. П. (2015). Информационная безопасность высшего учебного заведения. В: *Экспертные оценки элементов учебного процесса*. Харьков, с. 13–15.

References

1. Rubin, Yu. B. (2004). *Globalizaciya i konvergenciya obrazovaniya: tekhnologicheskij aspekt* [Globalization and convergence of education: technological aspect]. Moscow, Market DC Corp. Publ., 540 p. (in Russian).

2. Kozyrenko, V. P. (2011). Informacionno-technicheskoye obespecheniye uchebno-vospitatel'noy i nauchnoy raboty v sisteme neprerivnogo obrazovaniya [Information and technical support of educational and scientific work in the system of continuous education]. In: V.I. Astakhova, ed. *Neprerivnoye obrazovaniye kak princip funkcinirovaniya sovremennykh obrazovatel'nykh sistem* [Continuing education as a principle of functioning of modern educational systems: (the first experience of formation and development in Ukraine. Kharkiv, vol. 2.2, pp. 130–139 (in Russian).

3. Kozyrenko, S. I., Kozyrenko, V. P. (2016). Formirovaniye informacionnoy kompetencii sub'yektov obucheniya [Formation of information competence of subjects of training]. *Strategiya kachestva v promishlennosti i obrazovanii* [Quality Strategy in Industry and Education]. Dnipropetrovsk, Varna, pp. 372–374 (in Russian).

4. Kozyrenko, V. P., Dyachkova, O. V. (2012). Razvitiye informacionno-kommunikacionnykh kompetencyi kak faktor formirovaniya integrativnoy obrazovatel'noy sredy [Development of information and communication competencies as a factor in the formation of an integrative educational environment]. *New Solutions in Modern Technologies*, 68, pp. 147–151 (in Russian).

5. Barashev, K. S., Kozyrenko V. P. (2015). Informacionnaya bezopanost vyshchego uchebnogo zavedeniya [Information security of higher education institutions]. *Ekspertnyye ocenki elementov uchebnogo uchebnogo processa* [Expert assessment of the elements of the educational process]. Khrarkiv, pp. 13–15 (in Russian).